

BUXORO YAHUDIYLARI TARIXIGA BIR NAZAR

Sadullayev Umidjon Shokirovich

Osiyo xalqaro universiteti, Tarix va filologiya kafedrası o'qituvchisi

Salimova Parvinabonu Ravshan qizi

2-kurs tarix ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15741728>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada yahudiylar haqida tarixiy faktlar va ularning Buxoroga qanday ko'chib kelishi, Buxoro yahudiylari deb nom olishi va qanday mashg'ulotlar bilan shug'ullanganligi, sovet davridagi yahudiylarning ijtimoiy-siyosiy huquqlari va ularning jamiyatdagi o'rni tahlil qilinadi.*

***Kalit so'zlar:** Buxoro yahudiylari, sof yahudiy, haqiqiy yahudiy, rus yahudiylari, ashkenaz, diaspora, karaim, ravvin.*

Buxoro yahudiylari tarixi asrlarga borib taqaladigan dunyodagi eng qadimiy yahudiy jamoalaridan biri hisoblanadi. Ikki ming yildan ortiq vaqt davomida bu jamoa o'z e'tiqodi va milliy o'ziga xosligini saqlab qolishdi. Yahudiylik dunyoda keng tarqalgan monoteistik dinlardan biridir. Yahudiylik miloddan avvalgi II ming yillikning oxirlarida Falastinda vujudga kelgan yakkaxudolik g'oyasini targ'ib qilgan dindir. Yahudiylik millat dini bo'lib, faqatgina yahudiy xalqiga xos. Yahudiylar O'rta Osiyoga qadim zamonlardan ko'chib kelganlar. Ularning ko'chib kelishlari haqida turli xil rivoyatlar mavjud. Miloddan avvalgi 586 yilda Bobil shohi Navuxodonosor deyarli ikki yillik qamaldan so'ng Quddusni bosib oldi va uning xazinalari Bobilga olib ketildi. Yahudiya qirolligi o'z faoliyatini to'xtatdi. Quddusdan va mamlakatning boshqa shahar va qishloqlaridan yahudiylarni ommaviy quvg'in qilish sodir bo'ldi. "Va yahudiylar o'z yurtlaridan surgunga ketishdi", deyiladi. Hunarmandlar, bilimdonlar, savdogarlar, taxminan 50 ming kishi Bobilga olib ketilgan. Birinchi ko'chmanchi yahudiylar Buxoroga VII asrda sasoniylar Eronda mag'lubiyatga uchragan va u yerda xalifalik hokimiyati o'rnatilgach, ko'chishni boshlagan. Ular eronlik qochqinlar bilan birga bu yerga qochib, shu yerda o'z qarorgohlarini tashkil etishgan. Ular sasoniylarning rasmiy tili bo'lgan pahlaviy tilida, qadimgi so'g'd tili lahjasida so'zlashgan. Keyinchalik Buxoroda yangi eroniy dari tili yaratildi va ular uni tezda o'zlashtirdilar, lekin pahlaviy tilining elementlarini saqlab qoldilar. Shuning uchun ularning tili ahamoniylarning qadimgi eron tili, pahlaviy va dari tillari bilan turkiy til elementlarining qarishmasidan iborat. U hozirgi tojik tilining asosiga aylandi. Shuning uchun Afg'oniston va Pokistonning shimoliy hududlarida yashovchi haqiqiy tojiklar butunlay boshqa tillarda, mahalliy lahjalarda gaplashadi. Yahudiy xalqining bir qismi o'lkadan haydab chiqarildi. Bu esa yahudiylarning Osiyo o'lkalari bo'ylab tarqalib ketishiga sabab bo'ladir. Hatto miloddan avvalgi VIII asrlarda ba'zi yahudiylar Isroilni tark etib, Misr, Eron kabi o'lkalarda boshpana topganliklari haqida ham ma'lumotlar bor. Fors davlati ma'lum muddat Osiyoni o'z hukmi ostida tutib turgan va xuddi shu davrda yahudiylarning ko'chib kelishi boshlangan. Arab tarixchilarining ma'lumotlariga ko'ra, Sharqda yahudiylar tomonidan "Yahudiya" deb ataladigan shaharlar qurilgan. Shunday shaharlardan biri Marv shahri yaqinida bo'lgan.

2. X-XIII asrlar Buxoro yahudiylari uchun ma'naviy-ruhiy jihatdan o'sish davri bo'ldi. Ular Iroq yahudiy markazidan uzoqda, O'rta Osiyo hududlarida yahudiylikka oid qarashlarini rivojlantirdilar va Tavrot qonunlariga moslashtirildi. IX-X asrlarda O'rta Osiyoda karaimlar deb

Iyun, 2025-Yil

ataladigan yahudiy sektasi paydo bo'ladirta. Bu sekta tarafdorlari faqat Tavrotni tan olar, Talmudni esa inkor qilar edilar. X asr O'rta Osiyo karaimlarining ko'zga ko'ringan rahnamalaridan biri g'aznalik Menexem Talmud tarafdorlariga qarshi o'z fikrlarini isbotlash uchun Iskandariyaga safar qilgan. Karaimlar sektasi namoyandalaridan yana biri Xivi al-Balxiy ko'plab asarlar yozib, ularda Talmudni tanqid qilgan va uning ishonchligiga shubha bilan qaragan. Arablar tomonidan bosib olingan Buxoro markazlashgan Somoniylar, keyinroq qoraxoniylar, Anushtegeniylar (Xorazmshohlar) davlatining poytaxtiga aylandi va yahudiylarning amalda ikkinchi vataniga aylandi. Ularda savdo va hunarmandchilik rivojlangan. Bu yerdan Turkistonning boshqa shaharlariga joylasha boshladilar. Ularning ibodatxonalar bilan jamoalari Shahrissabz, Shirobod, Hisor, Samarqandda paydo bo'lgan.

Amir Temur tashabbusi bilan Buxoroga yahudiylarning yangi guruhi keldi. Ularning aytishicha, Sherozda (Eron) Amir Temurga ajoyib go'zallikdagi ipak mato sovg'a qilingan. Uni yasagan hunarmandlarga qiziqib qoladi. Ma'lum bo'lishicha, hunarmandlar yahudiylar ekan. Amir Temur ularni Buxoroga ko'chib o'tishni taklif qilganida, yahudiy hunarmandlari bir shart qo'ydilar: agar bir vaqtning o'zida o'nta oilaga ruxsat berilsa, ko'chib ketishadi, chunki "ularning qonunlariga ko'ra, namozni kamida o'n nafar voyaga yetgan erkak ishtirokida o'qish mumkin". Temur rozi bo'ldi. Buxoroga o'nta mohir bo'yoqchilar oilasi ko'chib kelgan. Ular Buxoro amirligi davrida sanoatning alohida tarmog'i: ipak va ipni bo'yash uchun bo'yash sexlarini yaratdilar.

XX asrning oxiriga kelib, Buxoro yahudiy jamoasi 8000 ga yaqin, ya'ni shahar aholisining o'n ikki foizini tashkil etdi va O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Qo'qon, Andijon, Marg'ilon va Navoiy shaharlaridagi yahudiy ozchiliklar tarmog'i ichida eng kattasi edi. Buxoro yahudiylari Rossiya imperiyasi bilan savdo aloqalarini o'rnatishda faol ishtirok etib, huquq, tibbiyot va mahalliy davlat hokimiyati sohalarida lavozimlarni egallaganlar. Buxoro yahudiylarining bir qismi ham taniqli musiqachilar, aktyorlar va raqqosalar bo'lib, ular birgalikda xalq og'zaki ijodini saqlashga hissa qo'shgan. Buxorolik yahudiylar boshqa yahudiylar bilan bir din vakillari bo'lsalar ham, kelib chiqishi umumiy bo'lsa ham, turli mintaqa va madaniyatlarda asrlar davomida yashaganliklari uchun ular va boshqa yahudiylar o'rtasida madaniy farqlar kelib chiqqan. Ular uchun buxorolik yahudiy bo'lish "pok" va "sof yahudiy" degan ma'noni anglatadi. Shu nuqtai nazardan buxorolik yahudiylar Sharqiy Yevropa, jumladan, Markaziy Osiyodan sovet yerlariga kelib qo'nim topgan ashkenaziy yahudiylarni o'z milliyatini yashirishda, diniy qoidalarga rioya qilmaslikda ayblab, ularga nisbatan "rus yahudiylari" atamasini ishlatgan.

3. Bu atama tanlanganligi juda muhimdir. Chunki "rus yahudiylari" atamasida ularning rus tilida "sof" va "haqiqiy" yahudiy emasligi ma'nosi yashirin bo'lib, ularning aralashib ketgan ekanligini ta'kidlash maqsad qilingan. Buning sababi shundaki, ular yahudiy bo'lmaganlarga turmushga chiqadilar, pasportlarida o'zlarining shaxsini yashiradilar, yahudiylarning urf-odatlarini va an'analariga e'tibor bermaydilar.

4. Ammo buxorolik yahudiylar hamisha o'zlarining yahudiylik an'analarini himoya qilishlarini va yahudiylikni saqlab qolishlarini da'vo qilib kelishgan. Bu g'oyadan kelib chiqqan holda, Ashkenazi yahudiylari bilan nikoh buxorolik yahudiylar uchun umuman yahudiy bo'lmaganlar bilan nikoh sifatida qabul qilingan va ular bilan nikoh yahudiy bo'lmaganlar bilan nikohdan kamroq ekanligi aniqlangan. Yahudiy aholisi ikki turga bo'lingan O'zbekistonda Buxoro yahudiylari yahudiylikning asli, Ashkenaziy yahudiylik esa yahudiylikning aralashgan shakli

sifatida tushuniladi. Bu tushuncha, ular bilan bo'lgan nikohlarda aks etganidek, Ashkenazim uchun qabristonlarda alohida joylarni tayyorlashga sabab bo'ldi.

5 Shu bois Buxoro yahudiylari hamisha mintaqaga keyin kelgan ashkenaziy yahudiylardan o'zlarini alohida tutib, ularga aralashmaslikka harakat qilgan. Buxoro yahudiyligining qaror topishi borasida ham turlicha fikrlar mavjud. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida Falastinda "Buxoro" ko'p madaniyatli yahudiy dunyosida o'ziga xos etnik birlik sifatida shakllangan. Sayohat, ziyorat qilish, tijorat faoliyati, pul almashtirish, ayg'oqchilik ishi va kitoblar muomalasi natijasida buxorolik yahudiylar atamasi O'rta Osiyodagi diasporadan iborat bo'lgan. 1920-yillarda mintaqada Sovet hokimiyati o'rnatilgach, savdo va sayohatga qo'yilgan qattiq cheklovlar u yerdagi yahudiylarning boshqa yahudiy dunyosi bilan aloqa qilishiga to'sqinlik qildi. Garchi ular vaqt o'tishi bilan o'zlarini buxorolik yahudiylar deb atashda davom etgan bo'lsalar ham, bu tavsiflovchi nom ular orasida yahudiylarning boshqa yahudiy dunyosi bilan aloqa qilishiga to'sqinlik qildi. Ravvin A.Borisovich aytishicha, Buxoro shahridagi sinagogani yahudiylar emas, balki musulmonlar barpo etgan. Sinagogani Nodir Devonbegi (XVII asrda yashagan Buxoro amirligi davlat arbobi, devonbegi) qurdirgan. Shahar markazidagi Labi Hovuz bundan 450 yil oldin bunyod etilgan. Bizning sinagogamiz ham ayni shu vaqtda qurib bitkazilgan. Savol tug'iladi: nima uchun ularning yoshi bir xil? Javob shundaki, Nodir Devonbegi Labi Hovuzni qurdirayotgan vaqtda sinagoganing o'rnida aholi yashaydigan uylar bo'lgan. Aslida, reja bo'yicha aholini bu yerdan ko'chirib, Labi Hovuz atrofiga 2 ta madrasa qurilishi kerak bo'lgan. Aholi bu taklifga rozi bo'lgan. Lekin mahallada yashovchi bir yahudiy ayol bunga rozi bo'lmaydi. O'sha vaqtda Nodir Devonbegi yahudiy ayol bilan hisoblashmasligi ham mumkin edi. Biroq u yahudiy ayolning qaroriga hurmat bilan yondashadi hamda ayolning yoniga o'zi boradi va qizim, men senga boshqa uy beraman. Bu yerda madrasa va hovuz qurdimmoqchimiz. Nega yo'q deyapsan, deydi. Shunda yahudiy ayol yahudiylarning shaharda sinagogasi yo'q ekanini, shu sabab musulmonlar bilan birga masjidida ibodat qilib kelishayotganini aytadi va devonbegidan sinagoga qurib berishni so'raydi. Nodir devonbegi bunga rozi bo'ladi. O'rta Osiyo aholisi bo'yicha mavjud statistik ma'lumotlarga asoslanib, buxorolik yahudiylarning sonini quyidagicha ekanligi ma'lum bo'lgan: 1800-yillarning oxirlarida — 16 ming, 1910-yillarda — 20 ming, 1920-yillarning oxiri — 1930-yillarning boshlarida, 20 ming yahudiy istiqomat qilgan.

Xulosa: Buxoro yahudiylari asrlar davomida Markaziy Osiyoning diniy, madaniy va iqtisodiy hayotida muhim o'rin egallab kelgan. Ular zardushtiylik va islom ta'siridagi muhitda o'z diniy e'tiqodlarini saqlab qolgan, shu bilan birga, Buxoro madaniyatiga moslashgan holda yashaganlar. Sovet davrida ayrim diniy cheklovlarga duch kelsalar-da, Buxoro yahudiylari o'z jamoaviy tuzilmasini asrab qolgan. Bugungi kunda ularning soni kamaygan bo'lsa-da, tarixiy izlari Buxoro shahrining madaniy xotirasida muhrlanib qolgan. Buxoro yahudiylari o'z milliy va diniy qadriyatlarini saqlagan holda, O'rta Osiyo jamiyatining muhim tarkibiy qismi bo'lganlar.

REFERENCES

1. История Бухарских евреев с древнейших времён до настоящего времени (часть 1) - 23 апреля, 2020
2. Путь бухарских евреев: от ювелиров до меценатов, из Азии в Америку -2023
3. N.AXMEDOV-BUXORO YAHUDIYLARI-2022
4. Г.Хидояттов:Бухарские евреи-кто они и откуда пришли в Благородную Бухару?-2007

5. Sadullayev, U. (2024). MAHALLA: UNDERSTANDING THE CONCEPT. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(4), 376-385.
6. Sadullayev, U. (2024). MAHALLA: UNDERSTANDING THE CONCEPT. *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(4), 376-385.
7. Sadullaev, U. (2024). USE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(5), 344–352.
8. Sadullayev, U., Gadayeva, M., & Toshpo'latova, S. (2024). MAHALLA–QADRIYATLAR BESHIGI. *Modern Science and Research*, 3(12), 1228-1238.
9. Gadayeva, M., Toshpolatova, S., & Sadullayev, U. (2024). TARIX FANLARINI OQITISHDA MUZEYLARNING ORNI. *Modern Science and Research*, 3(12), 994-1003.
10. Sadullayev, U. (2024). MIRZA SIROJ HAKIM AND HIS LEGACY. *Modern Science and Research*, 3(2), 902-910.
11. Toshpo'latova, S., Gadayeva, M., & Sadullayev, U. (2024). SHARQ ALLOMALARINING DIDAKTIK QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 985-993.
12. Shokir o'g'li, S. U. (2023). The History of the Creation and Formation of the Neighborhood. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(10), 480-485.
13. Sadullayev, U. (2024). THE NEIGHBORHOOD IS THE CRADLE OF VALUES. *Modern Science and Research*, 3(1), 607–613.
14. Shokir O'g'li, S. U. (2023). The importance of the mahalla system's reforms in new Uzbekistan. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(10), 25-30.
15. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN RAISING A SPIRITUALLY MATURE GENERATION. *Modern Science and Research*, 2(10), 488–493.
16. Sadullayev, U. (2023). ABOUT THE EMERGENCE OF THE CONCEPT OF NEIGHBORHOOD. *Modern Science and Research*, 2(12), 722–727.
17. Shokir o'g'li, S. U. (2023). The Essence of State Policy on Youth in New Uzbekistan. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 554-559.
18. Shokir o'g'li, S. U. (2023). The Essence of State Policy on Youth in New Uzbekistan. *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)*, 1(9), 554-559.
19. O'g'li, S. U. S. (2023). ELUCIDATION OF ISSUES OF THE HISTORY OF BUKHARA GUZARS IN OA SUKHAREVA AND HER STUDIES. *International Journal Of History And Political Sciences*, 3(11), 30-35.
20. Sadullayev, U. (2023). O'zbekistonda xotin-qizlarga berilayotgan e'tibor: mahalla boshqaruvida xotin-qizlarning roli. In *Oriental Conferences (Vol. 1, No. 1, pp. 551-556)*. OOO «SupportScience».
21. Shokir o'g'li, U. S. (2023). MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI. *Journal of new century innovations*, 35(1), 79-80.
22. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF THE NEIGHBORHOOD IN THE SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY. *Modern Science and Research*, 2(10), 755–757.
23. Sadullayev, U. (2023). THE ROLE OF WOMEN IN NEIGHBORHOOD MANAGEMENT IN UZBEKISTAN. *Modern Science and Research*, 2(9), 132–135.

24. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 59–67.
25. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 52–58.
26. Sadullayev, U. (2024). Zamonaviy o'zbek mahallalarida ijtimoiy o'zgarishlar. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(10), 284–294.
27. Umidjon, S. (2024). "MILLIY QADRIYATLARIMIZ ASROVCHISI". *Medicine, pedagogy and technology: theory and practice*, 2(11), 148-153.
28. Sadullayev, U. (2024). TARIX DARSLARIDA SUN'YI INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI. *Modern Science and Research*, 3(12), 600-608.
29. Sadullayev, U., & Bekmurodova, F. (2025). JADIDCHILIK HARAKATI VA ABDURAUFI FITRAT. *Modern Science and Research*, 4(3), 675-679.
30. Sadullayev, U. (2025). ZAMONAVIY O'ZBEK MAHALLALARIDA YOSHLAR BILAN ISHLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1735-1743.
31. Sadullayev, U. (2025). MAHMUDXO'JA BEHBUDIY VA UNING TURKISTON JADIDCHILIGIDA TUTGAN O'RNI. *Modern Science and Research*, 4(1), 463-470.
32. Sadullayev, U., & Nurnazarov, A. (2025). MAHMUD AZ-ZAMAXSHARIY VA UNING ILMIY FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 846-850.
33. Sadullayev, U. (2025). ALISHER NAVOIY VA UNING INSONPARVARLIK G'OYALARI. *Modern Science and Research*, 4(3), 965-973.
34. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). BUXORO AMIRLIGIDA 1900-1910-YILLARDAGI IJTIMOYIY-SIYOSIY HAYOT. *Modern Science and Research*, 4(1), 68–76.
35. Sadullayev, U. (2024). Zamonaviy o'zbek mahallalarida ijtimoiy o'zgarishlar. *Medicine, Pedagogy and Technology: Theory and Practice*, 2(10), 284–294.
36. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). IBN SINONING FALSAFIY QARASHLARI. *Modern Science and Research*, 4(1), 52–58.
37. Sadullayev, U., Muyiddinov, B., & Boltayev, O. (2025). YOSHLAR DUNYOQARASHI SHAKLLANISHIDA MILLIY TARBIYA VA TA'LIMNING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(1), 59–67.
38. Haqqulov, M. (2025). "NARSHAXIYNING" BUXORO TARIXI" ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 1036-1045.
39. Haqqulov, M. (2025). THE DEVELOPMENT OF THE SCIENCE OF HADITH IN HISTORICAL ANALYSIS. *Modern Science and Research*, 4(4), 467-474.
40. Haqqulov, M. (2025). AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRI TARIXIY GEOGRAFIYASI. *Modern Science and Research*, 4(3), 584-593.
41. Haqqulov, M., & Sadulloeva, M. (2025). THE TEACHER-STUDENT RELATIONSHIP BETWEEN IMAM AL-BUKHARI AND IMAM AT-TIRMIDHI. *Modern Science and Research*, 4(3), 440-447.
42. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Muyiddinov, B. (2025). SHARAFIDDIN ALI YAZDINING "ZAFARNOMA" ASARI TAHLILI. *Modern Science and Research*, 4(4), 398-408.

Iyun, 2025-Yil

43. Haqqulov, M., Gulyamov, A., & Srojjeva, G. (2025). JADIDLARNING 1916 YILDAGI XALQ QO'ZG'OLONIDA TUTGAN O'RNI. MILLIY HUKUMAT-TURKISTON MUXTORIYATI VA UNING FAOLIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 100-108.
44. Haqqulov, M. (2025). YANGI DAVRDA AVSTRIYA (GABSBURGLAR) IMPERIYASINING IJTIMOY-SIYOSIY HAYOTI (XVI-XVIII ASRLAR). *Modern Science and Research*, 4(2), 834-842.
45. Haqqulov, M., & Sadulloyeva, M. (2025). IMOM BUXORIYNING "AL-JOME'AS SAHIH" ILMIY AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 472-476.
46. Xakkulov, M., & Kosimov, U. (2025). HISTORY OF MILITARY WORK IN THE EMIRATE OF BUKHARA. *Journal of universal science research*, 3(1 (Special issue)), 319-325.
47. Haqqulov, M., Yarashova, M., & Yuldosheva, F. (2025). TARIXIY KARTOGRAFIYANING ASOSIY YO'NALISHLARI, SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOTI. *Modern Science and Research*, 4(2), 81-91.
48. Sayfutdinov, F. (2025). 1918-1920 YILLAR XALQARO MUNOSABATLAR TARIXIDA VERSAL – VASHINGTON KANFRENSIYALARINING AHAMIYATI. *Modern Science and Research*, 4(2), 1066–1073. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/68491>
49. Sayfutdinov, F., & Sharipov, D. (2025). CENTRAL ASIAN INTEGRATION: HISTORICAL DEVELOPMENT AND PROSPECTS. *Journal of Universal Science Research*, 3(1(Special issue)), 300–304. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/65623>
50. Ilniyazovich, S. F. (2023). RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TARIX FANINI O'QITISHDAGI AHAMIYATI.
51. Ilniyoz o'g'li, S. F. (2023). ETNOGRAFIK TADQIQOTLARDA QORAQALPOQ XALQINING YORITILISHI.
52. Ilniyazovich, S. F. (2024). The Formation of Preliminary Knowledge about the People of Karakalpak. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4(3), 149-155.
53. Sayfutdinov, F. (2024). BUXORO AMIRLIGINING QURILISH TARIXI: MADANIY VA ARXITEKTURA TARAQQIYOTI MEROSI. *Modern Science and Research*, 3(12), 852-858.
54. Sayfutdinov Feruz Ilniyoz o'g'li. (2023). XX ASR 2-YARMI XXI ASR BOSHLARI ZARAFSHON VOHASIDA ETNOSLARARO MUNOSABATLAR. TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(9), 1–5. Retrieved from <https://sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/7941>
55. Sayfutdinov, F. (2024). ILLUMINATION OF THE SPIRITUAL LIFE OF THE KARAKALPAK PEOPLE IN RESEARCH. *Journal of Universal Science Research*, 2(5), 441–452. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/universal-scientific-research/article/view/34891>
56. Sayfutdinov, F. (2024). MANG'IT AMIRLARI DAVRIDA BUXORO AMIRLIGI ME'MORCHILIK SOHASI RIVOJI. *Modern Science and Research*, 3(10), 620–629. Retrieved from <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/45335>

Iyun, 2025-Yil

57. Ilniyazovich, S. F. (2024). Historiography of Various Expeditions and their Results in the Regions Inhabited by Karakalpaks in the First Half of the 20th Century. EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION, 4(9), 159-165.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH